

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES RENAL CRÔNICO EM USO DE CATÉTER DE LONGA PERMANÊNCIA

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 02/12/2023](#)

Nursing Care for Chronic Renal Patients with Long-Term Catheter Use

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251200

Gabrielly Torres Policarpo¹

Itauana Silva de Sousa Soares²

Ludmilla Meirelly Brandão Silva³

Joélio Pereira da Silva⁴

Resumo: O objetivo deste artigo é destacar a importância da equipe de enfermagem no cuidado de pacientes com doença renal crônica (DRC).

Metodologia: foi realizada revisão de literatura integrativa de caráter exploratória e qualitativa, usando bases como PubMed, LILACS, SciELO e BVS, buscando artigos publicados nos últimos cinco anos (2017-2022) sobre assistência de enfermagem a pacientes em uso de cateter de longa permanência, em português e inglês. **Resultados:** A equipe de enfermagem tem papel vital no cuidado de pacientes com DRC, incluindo monitoramento de acessos vasculares, verificação de sinais vitais, controle de peso, prevenção de infecções, apoio emocional, educação dos pacientes e manutenção de ambiente seguro.

Considerações Finais: Este estudo destaca a importância da equipe de

enfermagem no cuidado de pacientes com DRC que utilizam cateteres de longa permanência. As estratégias e diretrizes identificadas podem aprimorar a assistência e promover um cuidado mais seguro e eficaz, contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses pacientes.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica; Assistência; enfermagem; cuidado; catéter. Abstract: The aim of this article is to emphasize the importance of the nursing team in the care of patients with Chronic Kidney Disease (CKD). Methodology: Na exploratory and qualitative integrative literature review was conducted using databases such as PubMed, LILACS, SciELO, and BVS, searching for articles published in the last five years (2017-2022) regarding nursing care for patients using long-term catheters, in both Portuguese and English. Results: The nursing team plays a vital role in the care of CKD patients, including monitoring vascular accesses, checking vital signs, controlling weight, preventing infections, providing emotional support, educating patients, and maintaining a safe environment. Conclusion: This study highlights the importance of the nursing team in the care of CKD patients who use long-term catheters. The identified strategies and guidelines can enhance care and promote safer and more effective care, contributing to an improved quality of life for these patients.

Keywords: Chronic Kidney Disease; Nursing; Care; Catheter.

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde global, que vem afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo um estudo de Johnson et al. (2018), a DRC é responsável por uma significativa carga de morbidade e mortalidade, além de representar um grande desafio econômico para os sistemas de saúde. Ainda destaca que: “A DRC é uma doença crescente, com alta prevalência e associação com resultados adversos à saúde, incluindo insuficiência renal terminal e aumento do risco cardiovascular”, Diante disso, vários fatores de risco estão associados ao desenvolvimento e à progressão da doença renal crônica-DRC, como a

hipertensão arterial, o diabetes mellitus e a obesidade que são grandes contribuintes para o surgimento da DRC (LEE et al., 2020).

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) em 2021, A doença renal crônica é uma condição na qual os rins perdem progressivamente a capacidade de filtrar resíduos do sangue, afetando cerca de 10% da população mundial. O diagnóstico precoce é crucial para retardar sua progressão e prevenir complicações, como doenças cardiovasculares. Os sintomas incluem mudanças na urina, inchaço, pressão alta, fraqueza, perda de apetite, náuseas, vômitos, dificuldade para dormir, cãibras, coceira na pele, palidez, confusão e sonolência. O tratamento varia de acordo com a progressão e pode incluir medicamentos, dieta controlada, limitação de líquidos ou procedimentos de substituição renal, como hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante de rim (MELO et al., 2019).

A hemodiálise é um procedimento que consiste na utilização de uma máquina para filtrar e purificar o sangue, desempenhando uma função semelhante à dos rins. Esse processo tem como objetivo remover substâncias prejudiciais ao organismo, como excesso de sal e líquidos, bem como auxiliar no controle da pressão arterial e na manutenção do equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.

Através da hemodiálise, é possível eliminar os resíduos metabólicos acumulados no corpo devido à disfunção renal, proporcionando uma melhora na qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal crônica (BRASIL 2019).

Desta maneira os acessos vasculares desempenham um papel crucial no tratamento de substituição renal dialítica, sendo classificados em acessos de curta ou longa permanência. O cateter não tunelizado é um tipo de acesso temporário frequentemente utilizado em situações de demanda de diálise de urgência ou em pacientes que apresentam complicações com o acesso vascular definitivo, que geralmente é de longa permanência (ALLON, 2019). Existem diferentes opções de acesso vascular utilizadas

para a hemodiálise, incluindo fistulas arteriovenosas (FAV), enxertos arteriovenosos (EAV) e cateteres venosos centrais (CVC), tanto de curta como de longa permanência (SILVA; VIEGAS, 2019).

Quanto ao cateter de longa permanência, este é utilizado como acesso vascular para hemodiálise em pacientes que não podem receber uma fístula arteriovenosa, é importante ressaltar que seu uso está associado a algumas complicações, como infecções e doenças vasculares, como a trombose. Complicações essas que podem prejudicar o tratamento, sendo crucial que a equipe de enfermagem oriente os pacientes sobre o cuidado com o cateter para evitar problemas graves. Essas orientações devem ser adaptadas às necessidades individuais, com a escolha do acesso adequado envolvendo equipe médica e de enfermagem (ANNA, 2021).

Outras complicações mais comuns e preocupantes estão relacionadas a fatores internos do próprio paciente, como a migração de microrganismos da flora do paciente e seu estado de imunossupressão. Além disso, existem fatores externos relacionados ao ambiente, principalmente a transferência de microrganismos das mãos dos cuidadores, tanto durante a inserção do cateter quanto nos cuidados posteriores. Isso destaca a importância da responsabilidade dos profissionais de enfermagem na manutenção do CLP, e por consequência, na preservação da saúde do paciente (SILVA, 2019).

Diante disso, é de responsabilidade da equipe de enfermagem garantir um manejo adequado desses dispositivos. Conforme estabelecido na Resolução COFEN nº 527/2016, é recomendado que 52% dos profissionais da equipe de enfermagem sejam enfermeiros, pois o manejo inadequado desses dispositivos pode levar ao

desenvolvimento de complicações, especialmente infecções. Portanto, é essencial que a equipe de enfermagem esteja capacitada e atualizada quanto às práticas corretas de manejo e prevenção de complicações

relacionadas aos dispositivos vasculares, a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes (MELO; LIMA, 2021).

Nesse contexto, é crucial que o enfermeiro desempenhe um papel fundamental durante as sessões de hemodiálise, liderando a equipe e reconhecendo as necessidades individuais de cada paciente. Além disso, esse profissional deve desempenhar um papel ativo na educação dos pacientes e de suas famílias sobre a doença e suas possíveis complicações, oferecendo diretrizes abrangentes sobre o plano terapêutico, abordando tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos emocionais (MAIA et al., 2021).

Na assistência em clínicas de nefrologia, a equipe de enfermagem tem um papel vital. Eles devem monitorar os acessos vasculares, verificar os sinais vitais regularmente, controlar o peso pré e pós-diálise, prevenir infecções e oferecer apoio emocional. Além disso, avaliam a dor, administram analgésicos quando necessário e realizam massagens para relaxamento dos pacientes (MARINHO et al., 2021; ANDRADE et al., 2021).

Portanto, o cuidado de enfermagem na hemodiálise é uma tarefa complexa e que demanda expertise, necessitando de instalações adequadas e profissionais qualificados para garantir uma assistência segura. A não observância desses princípios pode resultar em prejuízos ao paciente. Conseqüentemente, é evidente que ao identificar deficiências na assistência ao paciente em hemodiálise, é possível reestruturar o cuidado, levando a uma otimização dos procedimentos e, por conseguinte, à obtenção de melhores resultados (OHMY, 2019).

O objetivo deste estudo era destacar a importância da equipe de enfermagem no cuidado com o paciente renal crônico que faz uso do cateter de longa permanência onde está discussão se mostra relevante não apenas para os profissionais de saúde, mas também para gestores de serviços de saúde e pesquisadores interessados em aprimorar a qualidade do atendimento. Essa discussão visa prevenir complicações e melhorar a

qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica. Diante do exposto através deste artigo, podem ser identificadas estratégias e diretrizes que visam aprimorar o cuidado, garantir a manutenção da saúde desses pacientes e promover uma assistência mais segura e eficaz.

REFERENCIAL TEÓRICO

MÉTODO

Foi conduzido um estudo de revisão de literatura integrativa, de natureza exploratória e qualitativa. Nesse processo, foram utilizadas as principais bases de dados, como PubMed, LILACS, SciELO e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), para identificar artigos e publicações publicados nos últimos seis anos (2017-2022). Além disso, foram consultadas monografias disponíveis na biblioteca da faculdade. Os descritores empregados incluíram “fistula AND doença renal AND assistência AND enfermagem.” A seleção dos artigos envolveu a análise dos títulos, resumos e textos completos, com inclusão de artigos científicos que abordassem assistência de enfermagem a pacientes renal crônico em uso de cateter de longa permanência, publicados em português e inglês durante esse período. Artigos que não se enquadravam na temática proposta foram excluídos. A análise dos dados foi realizada por meio de uma síntese narrativa, que consiste em descrever e interpretar os resultados de maneira descritiva. A amostra final consistiu em 38 artigos em português e inglês, dos quais foram escolhidos 8 para inclusão no estudo.

RESULTADOS

ART. REF.	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADO	AUTORES E ANO
1	Impacto da Doença Renal Crônica (DRC) na Saúde Global.	Demonstrar os impactos causados pela DRC.	A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde global que afeta milhões de	(Johnson et al., 2018).

			<p> pessoas, causando uma carga significativa de morbidade e mortalidade. Além disso, a DRC está associada ao aumento da prevalência, insuficiência renal terminal e risco cardiovascular, resultando em desafios econômicos para os sistemas de saúde. </p>	
2	Fatores de Risco na DRC.	Identificar os fatores de Risco da DRC.	<p> Hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade são fatores de risco significativos para o desenvolvimento da DRC. E o diagnóstico precoce é fundamental para retardar a </p>	<p> (Lee et al., 2020) e (Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2021). </p>

			progressão e prevenir complicações, como doenças cardiovasculares.	
3	Tratamento da DRC.	Apontar o tratamento da DRC.	<p>O tratamento da DRC pode incluir medicamentos, dieta controlada, limitação de líquidos e procedimentos de substituição renal, como hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante de rim.</p> <p>A hemodiálise é essencial para remover substâncias prejudiciais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal crônica.</p>	(Melo et al., 2019) e (Brasil, 2019).

4	Acessos Vasculares em Hemodiálise.	Identificar os tipos de acesso para o tratamento da DRC em hemodiálise.	Existem diferentes opções de acesso vascular utilizadas para a hemodiálise, incluindo fistulas arteriovenosas (FAV), enxertos arteriovenosos (EAV) e cateteres venosos centrais (CVC), tanto de curta como de longa permanência.	(SILVA; VIEGAS, 2019) e (PEREIRA et al., 2021).
5	Importância da Equipe de Enfermagem.	Apontar a importância da equipe de enfermagem.	A equipe de enfermagem desempenha um papel crucial no manejo adequado dos dispositivos vasculares, com ênfase na prevenção de complicações. A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental durante as	(MAIA et al., 2021)

			<p>sessões de hemodiálise, monitorando pacientes, oferecendo apoio emocional e educando sobre a doença. Eles também são responsáveis por garantir a segurança dos acessos vasculares, prevenir infecções e otimizar procedimentos.</p>	
6	Garantindo uma Assistência de Qualidade.	Demonstrar o papel do enfermeiro na assistência.	<p>A assistência da equipe de enfermagem desempenha um papel essencial na assistência em clínicas de nefrologia. Isso inclui monitorar acessos vasculares, verificar sinais vitais, controlar o peso pré e pós-diálise, prevenir</p>	<p>(Ohmy, 2019).e (MARINHO et al., 2021)</p>

			<p>infecções, fornecer apoio emocional, tratar a dor e realizar massagens para o relaxamento dos pacientes. Essas ações visam garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes durante o tratamento de hemodiálise.</p>	
7	Educação em saúde.	Apontar as orientações feita aos pacientes e familiares quanto a educação e saúde.	<p>Além disso, existem fatores externos relacionados ao ambiente, principalmente a transferência de microrganismos das mãos dos cuidadores, tanto durante a inserção do cateter quanto nos cuidados posteriores. Além disso, esse profissional deve desempenhar</p>	(SILVA, 2019) e (PIRES et al., 2017).

			um papel ativo na educação dos pacientes e de suas famílias sobre a doença e suas possíveis complicações.	
8	A qualidade da assistência de enfermagem na hemodiálise.	Descrever os resultados de uma boa assistência	A qualidade da assistência de enfermagem na hemodiálise é fundamental para otimizar os procedimentos e melhorar os resultados dos pacientes com doença renal crônica.	Brandão, Policarpo, Soares, 2023.
9	Implicações Práticas.	Apontar a implicações	Este estudo destaca a importância da equipe de enfermagem no cuidado de pacientes com DRC que utilizam cateteres de longa permanência. Essa discussão é relevante para profissionais de	Brandão, Policarpo, Soares, 2023.

			saúde, gestores de serviços e pesquisadores, visando prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DRC. Estratégias e diretrizes identificadas podem aprimorar a assistência e promover um cuidado mais seguro e eficaz.	
10	Qualidade da assistência de enfermagem	Descrever a qualidade da assistência	Foi visto que quando se tem uma assistência de qualidade a aderência ao tratamento se torna mais eficaz	Brandão, Policarpo, Soares
11	O Enfermeiro no cuidado das infecções relacionadas à assistência a saúde do paciente em hemodiálise por meio de	Analisar e abordar o impacto causado pelo uso deste dispositivo, e principais condutas do enfermeiro	A DRC é um importante agravo de saúde. No qual é grande o percentual de pessoas que fazem uso do CDL como meio de acesso venoso	SILVA ; VIÉGAS(2019)

	cateter duplo lúmen	no cuidado do paciente em hemodiálise por meio do CDL.	para a realização da hemodiálise. A infecção e a complicação de maior gravidade associada ao uso de cateteres. Destacando as infecções do sítio de inserção e as bacteremias. A assistência ao paciente em terapia dialítica envolve cuidados e as ações de vigilância, promoção, proteção, manutenção e tratamento da doença, tendo o enfermeiro papel fundamental na promoção do bem estar do doente renal	
--	---------------------	--	--	--

DISCUSSÕES

O artigo apresentado destaca a importância da equipe de enfermagem no cuidado de pacientes com doença renal crônica (DRC), especialmente aqueles que dependem de cateteres de longa permanência para

hemodiálise. A DRC é um problema global que afeta milhões de pessoas, impondo uma carga significativa à saúde pública e aos sistemas de saúde, como mencionado por Johnson et al. (2018).

A atuação da equipe de enfermagem, conforme abordada, é fundamental em várias frentes. Em primeiro lugar, o monitoramento adequado dos acessos vasculares é crucial para evitar complicações associadas a cateteres de longa permanência,

como infecções e trombose, conforme destacado por Anna (2021). Isso ressalta a necessidade de treinamento e vigilância rigorosa por parte da equipe de enfermagem.

O monitoramento adequado dos acessos vasculares é crucial, mas é importante lembrar que a colaboração interdisciplinar é fundamental. Além da equipe de enfermagem, a coordenação com os nefrologistas e cirurgiões vasculares pode otimizar o cuidado de pacientes com cateteres de longa permanência, garantindo um tratamento mais holístico ¹.

Além disso, a verificação regular dos sinais vitais e o controle do peso pré e pós-diálise são ações que contribuem para a segurança dos pacientes e a detecção precoce de possíveis complicações. Esses cuidados são consistentes com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2021) sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças cardiovasculares, que são comuns em pacientes com DRC.

Diante disso, foi visto a verificação regular dos sinais vitais e o controle do peso são, de fato, são essenciais, mas é relevante reconhecer que o envolvimento ativo dos pacientes em seu próprio cuidado pode ser um fator determinante. Educar os pacientes sobre a autorresponsabilidade no monitoramento de seus sinais vitais pode empoderá-los e melhorar a aderência ao tratamento ².

A prevenção de infecções é uma prioridade, e isso requer não apenas medidas de higiene rigorosas, mas também uma educação eficaz dos

pacientes sobre o autocuidado e a importância da manutenção adequada dos cateteres, conforme destacado por Silva (2019). A equipe de enfermagem desempenha um papel crucial na transmissão dessas informações aos pacientes.

Entretanto, o contexto socioeconômico dos pacientes também desempenha um papel importante. Muitos pacientes com DRC enfrentam dificuldades financeiras, o que pode limitar seu acesso a produtos de higiene e autocuidado. Portanto, políticas de saúde pública que visem a igualdade no acesso a recursos de prevenção são igualmente essenciais.

A oferta de apoio emocional é igualmente vital, uma vez que os pacientes com DRC enfrentam desafios significativos de saúde e podem experimentar estresse emocional e ansiedade. Conforme mencionado por Pires et al. (2017), o enfermeiro desempenha um papel fundamental ao educar os pacientes sobre a doença, seus

tratamentos e possíveis complicações, oferecendo diretrizes abrangentes não apenas sobre aspectos técnicos, mas também emocionais.

Desta maneira, o apoio emocional é vital, no entanto, é relevante mencionar que os profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, também podem sofrer com o estresse relacionado ao cuidado de pacientes com DRC. Fornecer apoio e recursos para a saúde mental dos profissionais é importante para garantir a qualidade do atendimento a longo prazo¹.

Finalmente, a discussão aborda a importância de um ambiente de cuidado adequado, com instalações adequadas e profissionais qualificados, como mencionado por Ohmy (2019). A não observância desses princípios pode resultar em prejuízos ao paciente, destacando a necessidade de um ambiente seguro e profissionais treinados. Portanto, um ambiente de cuidado adequado e profissionais qualificados são fundamentais, mas a acessibilidade aos centros de tratamento é um desafio para muitos pacientes com DRC. Expandir o acesso a tratamentos

de diálise em áreas rurais e carentes é crucial para garantir que todos os pacientes tenham a oportunidade de receber atendimento de qualidade, quem sabe em futuro bem próximo ³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo destaca a importância da equipe de enfermagem no cuidado de pacientes com DRC que utilizam cateteres de longa permanência. As estratégias e diretrizes identificadas podem aprimorar a assistência e promover um cuidado mais seguro e eficaz, contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Além disso, ao melhorar a segurança e eficácia do atendimento, é possível influenciar positivamente a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando-lhes conforto, bem-estar e confiança durante seu tratamento. Assim, é fundamental que a equipe de enfermagem continue a se atualizar e aprimorar suas habilidades para garantir um cuidado ótimo e impactante nessa população de pacientes. Portanto, esta pesquisa servirá como um ponto de partida valioso e inspirador para uma ampla gama de trabalhos futuros que têm o potencial de enriquecer o campo do cuidado de pacientes com DRC que usam cateteres de longa permanência.

Referências

ANNA (American Nephrology Nurses Association). **Vascular Access Management**. 2021. Disponível em: <https://www.annanurse.org/practice-resources/clinical-practiceresources/vascular-access-management>. Acesso em: 16 abr. 2023.

ALLON, Michael. Vascular Access for Hemodialysis Patients: New Data Should Guide Decision Making. *CJASN* 14(6):p 954-961, June 2019. Disponível em: <https://journals.lww.com/cjasn/pages/articleviewer.aspx?year=2019&issue=06000&article=00029&type=Fulltext> acesso em: 2 de jun. 2023

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Hemodiálise. 2019. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/hemodialise/>

DE ANDRADE, Ana Fátima Souza Melo et al. Assistência de enfermagem ao paciente em hemodiálise: investigação completa. Research, Society and Development, v. 10, n. 11, p. e522101119890-e522101119890, 2021.

Disponível em:

<https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19890> acesso em: 02 de out.2023.

JOHNSON, D. W., Jones, G. R., Mathew, T. H., & Ludlow, M. J. (2018). Chronic kidney disease and automatic reporting of estimated glomerular filtration rate: New developments and revised recommendations. The Medical Journal of Australia, 209(8), 363-367.

LEE, C. M., You, S. H., Kim, C. S., Kim, I. H., Jang, H. J., & Shin, D. H. (2020).

Association between obesity and chronic kidney disease, defined by both glomerular filtration rate and albuminuria, in Korean adults. Metabolism, 103, 154012.

MAIA, S. F. et al. Cuidados de enfermagem ao paciente renal crônico em hemodiálise em uso de cateter duplo lúmen. Revista de Pesquisa (UFRJ), Rio de Janeiro, v. 13, n. 9104, p. 410-414,

2021. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/porta/resource/pt/biblio-115128> acesso em: 03 de jun. 2023.

MARINHO, I. V. et al. Assistência de enfermagem hemodiálise: (re)conhecendo a rotina do enfermeiro. Enfermagem em Foco, Brasília, DF, v. 12, n. 2, p. 354-359, 2021. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/porta/resource/pt/biblio-1151281> acesso em 2 de jun. 2023.

MELO, gaa Aguiar LL, Silva RA, Quirino GS, Pinheiro AKB, Cactano JÁ. Factors related to impaired comfort in chronic kidney disease patients on hemodialysis; 72(4): 889-895. Available from:

<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0120> .

SOUSA AF, Bim LL, Schneider G, Hermann PR, Andrade D, Fronteira I m-
Health in the Surgical Context: Prospecting, Review and Analysis of Mobile
Applications. 2019 . Available from:
<http://dx.doi.org/10.2174/1874434601913010018>

SILVA ER, Soares R. Phlebitis in peripheral vascular catheters of
Hospitalized patients Ver Pre Infec e Saude; 5: 8583. 2019:
<https://doi.org/10.26694/repis.V5i0.8583>

SILVA, G. A. da.; V. A. M. O enfermeiro no cuidado das infecções
relacionadas à assistência à saúde do paciente em hemodiálise por meio
de cateter duplo lúmen.

Revista Única Cadernos Acadêmicos, Minas Gerais, v. 3, n. 1, p. 1-29, 2019. .

Disponível em:

<http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/128>.

Acesso em: 03 jun. 2023.

OHMY, Cho MK. Effects of Gargling with na aroma solution on Xerostomia,
halitosis, and salivary pH in hemodialysis patients. A randomized
controlled trial. Open Nurs J [Internet]. 2019;
13(1), Available from:
<http://dx.doi.org/10.2174/1874434601913010001>

PEREIRA, K. T. et al. Conhecimento do enfermeiro nefrologista para atuar
com o paciente em terapia renal substitutiva: hemodiálise. Saúde em
Revista, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 131-
144, 2021. Disponível em:
<https://www.metodista.br/revistas/revistasunimep/index.php/sr/article/view/41704268> acesso em:03 jun. 2023.

Gabrielly Torres Policarpo – Graduanda do curso de enfermagem pela
Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail:
gaborres.floresdp@gmail.com¹

Itauana Silva de Sousa Soares – Graduanda do curso de enfermagem pela
Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail:

ludmillameirelly2016@gmail.com²

Ludmilla Meirelly Brandão Silva – Graduanda do curso de enfermagem pela Faculdade de Ensino Superior de Florianópolis-FAESF. E-mail:

ditauanasulva@gmail.com³

Joélio Pereira da Silva – Enfermeiro. Professor da Faculdade de Ensino Superior de Florianópolis-FAESF. E-mail: joeliops@hotmail.com⁴

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil